

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИХ МИКРО-ОРГАНИЗМОВ, ПРИ ОЧИСТКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ ОСТАТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Хамроев Обид Жонибаевич

*кандидат технических наук, доцент. Каршинский инженерно-экономический институт, г. Карши,
Республика Узбекистан*

Аннотация: в настоящей работе приведены результаты исследований по определению температурного оптимума активных штаммов микроорганизмов, окисляющих остатки нефтепродуктов. Установлено, что по принятой в биотехнологии классификации отобранные в процессе экспериментальных исследований микроорганизмы разделены на две группы: Мезофильные с оптимальной температурой их активной жизнедеятельности 26...36°C; Термотолерантные с оптимальной температурой их активной жизнедеятельности 36...42°C культуры.

Ключевые слова: активность микроорганизмы, оптимальная температура, нефтяные загрязнения: психрофилы или холодолюбивые, мезофилы и термофилы, фаза роста, суспензия микроорганизмов, скорость роста, уровень потребления субстратов

RATIONALE FOR THE OPTIMAL TEMPERATURE OF OIL-OXIDIZING MICROORGANISMS WHEN CLEANING TECHNICAL FACILITIES FROM OIL RESIDUES

Abstract: this paper presents the results of studies to determine the temperature optimum of active strains of microorganisms that oxidize the residues of petroleum products. It has been established that, according to the classification adopted in biotechnology, the microorganisms selected in the process of experimental studies are divided into two groups: Mesophilic cultures with the optimum temperature of their active life activity 26...36°C; Thermotolerant cultures with the optimum temperature of their active life activity 36...42°C.

Keywords: activity of microorganisms, optimal temperature, oil pollution, psychrophiles or cold-loving, mesophiles and thermophiles, growth phase, suspension of microorganisms, growth rate. substrate consumption level

Температура относится к важнейшим физическим факторам, обуславливающим активность микроорганизмов. Обычно активная жизнедеятельность микроорганизмов ограничивается в температурном интервале от -2°C до +80°C. В этом интервале вода находится в доступном для роста микроорганизмов состоянии .

По отношению к температуре микроорганизмы делят на три группы: психрофилы или холодолюбивые, мезофилы и термофилы.

Рост каждого вида микроорганизма может происходить только в определенном температурном интервале, ограниченном минимальным и максимальным для данного вида значениями, ниже и выше которых рост прекращается.

Температурный оптимум исследуемых культур определяли сопоставлением величин биомассы, полученных при выращивании в различном температурном режиме. Концентрацию биомассы определяли весовым методом, в 48-часовой культуре. В качестве источника углерода использовали дизельное топливо, концентрация его к объему среды составляла 10 %

Метод. Нефтеоокисляющие микроорганизмы в основном относятся к мезофилам. Эти микроорганизмы развиваются в интервале температур 22... 34°C.

Для большинства дрожжевых штаммов рода Candida оптимум находится в интервале температур 30...34°C, отдельные виды Candida tropicalis активно растут при температуре 36...38°C.

В отличие от дрожжей, у бактерий более широкий диапазон температурного интервала культивирования (20...45°C), отдельные термофильные культуры выдерживают температуру 55...60°C.

Результаты исследований по определению температурного оптимума выбранных культур приведены в таблице.

Таблица.

Температурный оптимум выбранных активных штаммов, окисляющих различные нефтепродукты

Мезофильные культуры		Термотолерантные культуры	
26...30°C	32...36°C	36...38°C	38...40°C
Бактерии	Дрожжи	Дрожжи	Бактерии
1. ВСБ-160	1. ВСБ-569, ВСБ-638	1. ВСБ-935,	1. СКФ-3
2. 9-1, 9-2	2. ВСБ-637	ВСБ-928	2. ВСБ-568,
3. ВСБ-570	3. ВСБ-777		ВСБ-574, ВСБ-Д-5
	4. ВСБ-779		3. ВСБ-567 (42°C)
	5. ВСБ-906, ВСБ-908		
	6. М-2I, М-25, М-425		

Из табл. следует, что штаммы дрожжей и бактерий, окисляющие различные нефтепродукты, разделяются на две большие группы: мезофильные (26...36°C) и термотолерантные (36...42°C) культуры. Наличие микроорганизмов, способных расти на средах с нефтепродуктами в различных диапазонах температур, позволяет применять биологическую очистку в регионах страны с различными климатическими условиями.

Вывод. По принятой в биотехнологии классификации отобранные в процессе экспериментальных исследований микроорганизмы разделены на две группы:

- 1) мезофильные с оптимальной температурой их активной жизнедеятельности 26...36°C;
- 2) термотолерантные с оптимальной температурой их активной жизнедеятельности 36...42°C культуры.

Установлено, что мезофильные дрожжевые штаммы рода Кандида обеспечивают степень утилизации n-алканов и изоалканов на 90...95 %, а мезофильные и термотолерантные штаммы бактерий - на 63...96 %. Ароматические углеводороды утилизируются данными микроорганизмами на 43...90 %.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Шлегель Г. Общая микробиология: Пер. с нем. – М.: Мир, 1987. – 567 с., ил.
2. Хамроев О. Ж. Исследования способности микроорганизмов диспергировать нефтепродукты // Наука, техника и образование, 2020. № 4(68).
3. Хамроев О.Ж. Исследование способности активных культур микроорганизмов усваивать загрязнения нефтяного происхождения // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. 2020. № 5(74). URL: <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/9348>
4. Хамроев О.Ж. Ускоренный метод определения способности биопрепаратов при биологической очистке отработанных моющих растворов от нефтепродуктов. Издательство "Проблемы науки" журнал Вестник науки и образования. № 3(106). 2021. С.25.
5. Хамроев О.Ж. Способ решения экологической проблемы в процессе очистки машин на автотранспортных предприятиях. Издательство "Проблемы науки" журнал Наука, техника и образование . № 2. 2021 г.
6. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). TOMCHILATIB SUFORIISH TEXNOLOGIYASI ORQALI SUFORILGAN OLIMA BOGLARINING TUPOQ AGROKIMOVIIY KURSATGICHLARI. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
7. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
8. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G' O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
9. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
11. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
12. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
13. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
14. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
15. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
16. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
17. Фазлиев Жамолитдин, Тожиев Шерзод, & Холиков Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
18. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
19. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G' O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
20. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

21. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
22. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
23. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
24. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
25. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
26. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
27. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyulovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
28. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
29. EUsarov, J., Jeshnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
30. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
31. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
32. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
33. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
34. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
35. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
36. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
37. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
38. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
39. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
40. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
41. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>